

*Quliyeva C.N.**müəllim**Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti***THE ECONOMIC ESSENCE AND NECESSITY OF THE AGRICULTURAL MARKET***Guliyeva J.**lecturer**Azerbaijan University of Architecture and Construction**ORCID ID: 0000-0002-3568-1788***Xülasə**

Aqrar bazarların aktuallığı, kənd təsərrüfatı məhsullarının təchizatı, tələbatı, qiymət dinamikası və yerli iqtisadiyyatla əlaqədar mühüm rol oynayır. Bu bazarların vəziyyəti və inkişafı kənd təsərrüfatı istehsalının artmasına, əhalinin ərzaq təchizatına və ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlılığına təsir göstərir. Aqrar bazarın aktuallığı bir neçə amillə əlaqəlidir: İqlim şəraiti, təchizat və tələbat balansı, dövlət siyasəti, ərzaq təhlükəsizliyi, texnologiya və innovasiya, ixrac potensialı. Aqrar bazarın aktuallığı ölkə və regiondan asılı olaraq fərqli faktorlarla təyin olunur. Bu bazarların dinamikası həm yerli, həm də beynəlxalq iqtisadiyyatın dəyişən şəraitinə uyğun olaraq davamlı izlənməlidir. **Aqrar bazarın iqtisadi məzmunu** kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları ilə istehlakçıları arasında iqtisadi əlaqələrin və ticarət proseslərinin təşkilini özündə əks etdirir. Aqrar bazar, kənd təsərrüfatı sektorunun məhsul və xidmətlərinin mübadilə olunduğu iqtisadi mühitdir və onun iqtisadi məzmunu bir neçə əsas elementi əhatə edir. Aqrar bazar məhsullarının təklifini kənd təsərrüfatı istehsalçıları formalaşdırır. Tələb isə həm fərdi istehlakçılar, həm də emal müəssisələri tərəfindən yaradılır. Təklif və tələbin qarşılıqlı təsiri məhsulun qiymətinin müəyyənliyinə səbəb olur. Aqrar bazarın iqtisadi məzmununda qiymətlərin formalaşması vacib yer tutur. Təklif və tələbin dəyişməsindən asılı olaraq kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri dəyişə bilər. Aqrar bazarda təklif və tələb arasında qarşılıqlı əlaqələr, qiymətlərin dəyişməsi və bazar tarazlığının təmin olunması ilə əlaqədardır. Bu münasibətlər, xüsusilə məhsul mövsümü olduğu zaman əhəmiyyətlidir. Aqrar məhsulların təklif və tələbi, məhsulun yetişdiyi yerə, iqlim şəraitinə və bazar şəraitinə görə dəyişə bilər. Aqrar məhsulların qiymətləri, bazar tələbi ilə yanaşı, təklifin mövcudluğu ilə də sıx bağlıdır. Bazarın sərbəst işləməsi şərti ilə qiymətlər təklif və tələb arasındakı münasibətlər əsasında müəyyən edilir. Ancaq, dövlət müdaxiləsi və subsidiyalar da bazar qiymətlərini dəyişdirə bilər. Qiymət mexanizmi məhsulun keyfiyyəti, mövsümü amillər və bazarın rəqabət səviyyəsi kimi amillərdən təsirlənir. Aqrar bazar hazırda həm yerli, həm də global miqyasda iqtisadiyyatın dinamik və strateji sektoru olaraq qalır. Bu sektorun inkişafı həm əhalinin ərzaq təminatını gücləndirir, həm də iqtisadi dayanıqlılığı artırır.

Abstract

The relevance of agricultural markets plays a crucial role in the supply and demand for agricultural products, price dynamics, and connections with the local economy. The condition and development of these markets influence the growth of agricultural production, the population's food supply, and the sustainability of the national economy. The importance of agricultural markets is tied to several factors: climate conditions, the balance of supply and demand, government policies, food security, technology and innovation, and export potential. The significance of agricultural markets varies depending on the country and region and is determined by specific factors. The dynamics of these markets must be continuously monitored in response to changing conditions in both local and global economies. The economic essence of the agricultural market reflects the organization of economic relations and trade processes between producers and consumers of agricultural products. The agricultural market represents the economic environment in which products and services from the agricultural sector are exchanged. Its economic essence encompasses several key elements. The supply of agricultural market products is formed by agricultural producers, while demand is created by both individual consumers and processing enterprises. The interaction between supply and demand determines product prices. Price formation occupies an essential place in the economic essence of the agricultural market. Prices for agricultural products may vary depending on changes in supply and demand. Interactions between supply and demand, price fluctuations, and the maintenance of market equilibrium are integral to the agricultural market. These relationships are particularly significant when products are seasonal. The supply and demand for agricultural products depend on factors such as the place of production, climatic conditions, and market conditions. The prices of agricultural products are closely linked not only to market demand but also to the availability of supply. In a freely functioning market, prices are determined by the relationship between supply and demand. However, government intervention and subsidies can also influence market prices. The price mechanism is affected by factors such as product quality, seasonal conditions, and the level of competition within the market. Today, the agricultural market remains a dynamic and strategic sector of the economy, both locally and globally. The development of this sector strengthens food security for the population and enhances economic sustainability.

Açar sözlər: infrastruktur, fermer, məhsul, subsidiya, kredit, tarif.

Keywords: infrastructure, farmer, product, subsidy, credit, tariff.

Aqrar bazar kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları (fermerlər, təsərrüfat sahibləri), emalçılar, ticarət vasitəçiləri, ixracatçılar və istehlakçılardan ibarət çoxşaxəli bir sistemdir. Aqrar bazarın effektiv fəaliyyət göstərməsi üçün lazımı infrastruktur (nəqliyyat, saxlanma anbarları, informasiya sistemləri, ticarət məkanları və s.) təmin edilməlidir. İnfrastrukturun mövcudluğu məhsulların bazara vaxtında və uyğun qiymətlərlə çatdırılmasına təsir göstərir. Aqrar bazarda infrastruktur, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalından tutmuş onların son istehlakçıya çatdırılmasına qədər olan bütün prosesləri dəstəkləyən maddi-texniki, təşkilati və xidmət elementlərinin toplusudur. Bu infrastruktur aqrar sahənin dayanıqlı inkişafını təmin etmək üçün mühüm rol oynayır.

Aqrar bazar infrastrukturunun əhəmiyyəti:

- Məhsulun keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin qorunması.
- Tullantıların azaldılması və səmərəliliyin artırılması.
- Fermerlərin bazara çıxış imkanlarının genişləndirilməsi.
- Regionlarda məşğulluğun artırılması.
- İxrac potensialının artırılması və milli iqtisadiyyatın inkişafına töhfə.

Azərbaycanda aqrar bazar infrastrukturunun inkişafı strateji əhəmiyyət daşıyır və bu istiqamətdə dövlət proqramları və layihələr həyata keçirilir. Bu, ölkənin kənd təsərrüfatı sektorunun modernləşdirilməsinə və rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılmasına yönəlib.

Dövlət, aqrar bazarda iqtisadi tarazlığı qorumaq üçün müxtəlif siyasətlər həyata keçirir. Subsidya, kredit, tariflər və ya idxal/ixrac qaydaları kimi vasitələr kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və ticarətində mühüm rol oynayır. Aqrar bazarda dövlət siyasəti, kənd təsərrüfatı sektorunun inkişafını, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasını və kənd yerlərində sosial-iqtisadi rifahın yüksəldilməsini hədəfləyən tədbirlərin və tənzimləmələrin bir kompleksidir. Bu siyasət müxtəlif vasitələrlə həyata keçirilir və əsas məqsədi fermerlərin, istehlakçıların və ümumi iqtisadiyyatın maraqlarını balanslaşdırmaqdır. Aşağıda bu siyasətin əsas istiqamətləri göstərilib: **Subsidya və dəstək mexanizmləri**- Dövlət, fermerlərə və aqrar sektorda fəaliyyət göstərən müəssisələrə subsidiya, güzəştli kreditlər və texniki yardım göstərir. Bu, məhsuldarlığın artırılmasına və istehsal xərclərinin azaldılmasına kömək edir. **Aqrar infrastrukturun inkişafı**- Dövlət aqrar bazarın effektiv fəaliyyətini təmin etmək üçün infrastruktur layihələrinə sərmayə qoyur. Məsələn: Suvarma sistemlərinin qurulması və modernləşdirilməsi, logistika və saxlanma anbarlarının yaradılması, kənd yollarının yaxşılaşdırılması, **Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi**- Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalını artırmaqla və idxaldan asılılığı azaltmaqla dövlət, ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməyi hədəfləyir. **Tənzimləmə və keyfiyyət nəzarəti**- Dövlət siyasəti, kənd təsərrüfatı məhsullarının standartlara uyğunluğunu və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tənzimləmə və keyfiyyət nəzarəti

tədbirlərini də əhatə edir. Bu, həm daxili, həm də ixrac bazarları üçün vacibdir. **İnnovasiya və təhsil** - Dövlət elmi-tədqiqat institutlarını dəstəkləyərək yeni texnologiyaların tətbiqini təşviq edir. Eyni zamanda, fermerlərə və kənd təsərrüfatı işçilərinə təlim proqramları təşkil edilir. **Aqrar sığorta və risklərin idarə edilməsi**- Fermerlərin təbii fəlakətlər, xəstəliklər və bazar dəyişikliklərindən qorunması üçün aqrar sığorta mexanizmləri tətbiq olunur. **İxrac təşviqi və bazar diversifikasiyası**- Dövlət, kənd təsərrüfatı məhsullarının beynəlxalq bazarlara çıxarılmasını dəstəkləyir, ixrac əməliyyatlarını asanlaşdırır və xarici bazarların şaxələndirilməsini təşviq edir. **Ətraf mühitin mühafizəsi və dayanıqlı inkişaf**- Dövlət, kənd təsərrüfatında ətraf mühitin qorunmasını və təbii ehtiyatların davamlı istifadəsini təmin etməyə çalışır. Aqrar bazarda dövlət siyasəti iqtisadiyyatın digər sahələri ilə sıx bağlıdır və milli inkişaf strategiyasının bir hissəsi kimi nəzərdən keçirilir. Bu siyasətin uğuru, onun planlaşdırılması və icrası ilə yanaşı, fermerlərin, özəl sektorun və cəmiyyətin də fəal iştirakı ilə təmin olunur.

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı təbii şərtlərdən asılıdır. Mövsümlük, iqlim dəyişiklikləri, təbii fəlakətlər və digər risklər aqrar bazarın sabitliyinə təsir edir və iqtisadi proseslərdə qeyri-müəyyənlik yaradır. Aqrar bazarda rəqabət bazarın inkişafını təmin edir. Bununla yanaşı, kooperasiya (fermer birlikləri, aqrar kooperativlər) da iqtisadi əlaqələrin effektivliyini artırır və kiçik təsərrüfatların bazarda iştirakını gücləndirir. Beləliklə, aqrar bazarın iqtisadi məzmunu, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalından istehlakına qədər olan bütün prosesləri və bu proseslərdə iştirak edən tərəflərin iqtisadi maraqlarını əhatə edir. Bu məzmun həm də kənd təsərrüfatının inkişafına, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasına və regionların iqtisadi inkişafına təsir edir.

Bəli, aqrar bazarlar əhalinin əsas ərzaq məhsulları ilə təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Burada fermerlər və istehsalçılar öz məhsullarını birbaşa istehlakçılara təqdim edirlər. Bu bazarlar, adətən, təzə meyvə, tərəvəz, ot, süd məhsulları və digər gündəlik tələbat mallarını sərfəli qiymətlərlə almaq üçün ideal yerlər hesab olunur. Bundan əlavə, aqrar bazarlar kənd təsərrüfatı məhsullarının satışını stimullaşdırır və kiçik təsərrüfatların dəstəyinə töhfə verir.

Aqrar sektor milli iqtisadiyyatın əsas sahələrindən biridir və onun əsas vəzifəsi əhalinin ərzaqla təmin edilməsi, sənaye sahələri üçün xammal istehsalı və regionların sosial-iqtisadi inkişafına töhfə verməkdir. Bu sektor kənd təsərrüfatı və onunla bağlı istehsalat fəaliyyətlərini əhatə edir və ümumiyyətlə, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında mühüm rol oynayır. Beləliklə, aqrar sektor yalnız ərzaq təminatı deyil, həm də milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafını təmin edən strateji bir sahədir. Bu sahənin inkişafı ölkənin iqtisadi dayanıqlığını və sosial rifahını artırır.

Azərbaycanda aqrar islahatlar müstəqillik dövründə kənd təsərrüfatının inkişafını təmin etmək, torpaq islahatları və kənd yerlərində yaşayan insanların həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədilə həyata

keçirilməyə başlanmışdır. Bu islahatlar bir neçə mərhələdən ibarət olub, əsasən aşağıdakı sahələrdə irəliləyişlərə səbəb olmuşdur: Torpaq İslahatları: Torpaq islahatları, torpaqların daha səmərəli istifadəsini təmin etmək məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər və proqramlardır. Bu proses, torpaqların keyfiyyətini artırmaq, suvarma sistemlərini təkmilləşdirmək, əkin sahələrinin strukturunu dəyişdirmək və fermerlərin gəlirlərini artırmaq üçün müxtəlif metodları əhatə edir. Torpaq islahatlarının əsas məqsədi əkinçilikdə məhsuldarlığı artırmaq, torpaqdan istifadənin optimallaşdırılması və kənd təsərrüfatı sisteminin davamlı inkişafını təmin etməkdir. 1990-cı illərin əvvəllərindən sonra Azərbaycanda torpaq islahatları həyata keçirildi. Kənd təsərrüfatı məhsullarının artırılması məqsədilə torpaqların kollektiv mülkiyyətdən fərdi mülkiyyətə keçməsi təmin olundu. Fermerlərə və torpaq sahiblərinə öz torpaqlarını icarəyə götürmək və ya satma hüququ verildi. Torpaq islahatları, kənd təsərrüfatı sahəsində məhsuldarlığın və gəlirlərin artmasına, həmçinin fermerlərin rifahının yaxşılaşmasına səbəb ola bilər. Həmçinin, bu islahatlar ekosistem və ətraf mühitin qorunması baxımından da vacibdir.

Aqrotexnologiyanın İnkişafı: Aqro texnologiyanın inkişafı kənd təsərrüfatı sahəsində yeni texnologiyaların tətbiqini və ənənəvi əkinçilik üsullarının modernləşdirilməsini əhatə edir. Bu sahənin inkişafı məhsuldarlığı artırmaq, resurslardan səmərəli istifadə etmək və ətraf mühitə təsiri azaltmaq məqsədini güdür. Aqro texnologiyanın inkişafı bir neçə əsas istiqamətdə irəliləyir: Aqro robotları və avtomatlaşdırılmış sistemlər, məhsul yığıcı, torpaq işləməsi və hətta suvarma işlərini sürətləndirir və daha dəqiq həyata keçirir.

Biotexnologiya: Genetik modifikasiya edilmiş (GM) bitkilər və heyvanlar, daha dayanıqlı və məhsuldar növlərin yaradılmasına imkan verir. Bu texnologiya həmçinin, bitkilərin xəstəliklərə və iqlim şəraitinə qarşı müqavimətini artırır.

Data analitikası və süni intellekt (AI): Kənd təsərrüfatında məlumat toplama və analitik vasitələr, məhsulun inkişafı, xəstəliklərin aşkarlanması və resursların idarə olunmasında daha doğru qərarların alınmasını təmin edir.

Suda və torpaqda az istifadə olunan texnologiyalar: Aqro texnologiya, suvarma sistemlərinin modernləşdirilməsinə, məsələn, damcı suvarma və ağıllı suvarma sistemlərinə dəstək verir. Bu, su ehtiyatlarını qorumaqla yanaşı, məhsuldarlığı artırır. Bu texnologiyalar, həmçinin kənd yerlərində iş imkanlarının yaradılmasına, istehsalın artırılmasına və daha davamlı kənd təsərrüfatı fəaliyyətinə səbəb olur. Aqro texnologiyanın inkişafı, qlobal ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır. İslahatlar çərçivəsində müasir aqrotexnologiyaların tətbiqi artırıldı, bu isə məhsuldarlığı artırmağa kömək etdi. Suvarma sistemləri, gübrə və pestisidlərin istifadəsi ilə bağlı tədbirlər dəstəkləndi. Aqrar islahatlar nəticəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı, saxlama və bazara çatdırılması sahələrində yeni müəssisələr yaradıldı. Qida təhlükəsizliyi və kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətinə nəzarət gücləndirildi. İslahatlar, xüsusən meyvə, tərəvəz, pambıq, taxıl və digər aqrar

məhsulların ixracını təşviq etdi. Azərbaycan, xüsusilə qonşu ölkələrə və Avropa bazarlarına məhsul ixracatını artırdı. Kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən fermerlərə güzəştli kreditlər verilməyə başlandı. Bu, yeni təsərrüfatların qurulmasına və mövcudlarının genişləndirilməsinə imkan yaratdı.

Torpaq islahatları və aqrar sektorda həyata keçirilən modernləşmə tədbirləri nəticəsində kənd təsərrüfatında məhsuldarlıq əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Əkin sahələrinin daha səmərəli istifadəsi üçün torpaq islahatları həyata keçirilmişdir. Bu, fermerlərin torpaq sahələrini daha səmərəli və məqsədli istifadə etmələrini təmin etmişdir. Eyni zamanda, əkin sahələrinin daşınmaz əmlak bazarına daxil edilməsi torpaqların daha səmərəli şəkildə paylanmasına səbəb olmuşdur. Kənd təsərrüfatı sahəsində məhsuldarlığın artırılması üçün suvarma, nəqliyyat və digər infrastruktur layihələrinə yatırım edilmişdir. Yüksək məhsuldar toxumlar və gübrələrin istifadəsi üçün mövcud infrastrukturun təkmilləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətini artırmışdır. Fermerlərə dövlət tərəfindən verilən maliyyə dəstəyi, subsidiyalar və kredit imkanları, onların istehsalat fəaliyyətlərini artırmalarına kömək etmişdir. Bu, xüsusilə kiçik və orta fermer təsərrüfatları üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Aqrar sektorda innovativ texnologiyaların tətbiqi, məsələn, suvarma sistemləri, biotexnologiyalar və müasir kənd təsərrüfatı avadanlıqları məhsuldarlığı artıran faktorlardandır. Bu texnologiyalar həmçinin resursların daha səmərəli istifadəsini təmin edir. Fermerlərin və kənd təsərrüfatı işçilərinin təlimləri, yeni metodlar və idarəetmə texnikaları barədə məlumatlandırılması məhsuldarlığın artırılmasında mühüm rol oynayır. Azərbaycan aqrar məhsullarının ixracını artıraraq iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərmişdir. Bu islahatlar nəticəsində Azərbaycan aqrar sahəsində məhsuldarlığı artırmış və kənd təsərrüfatı sektoru iqtisadiyyatın mühüm hissəsinə çevrilmişdir. Bu proses davamlı olaraq genişlənir və yeni texnologiyalarla inkişaf etdirilir.

Aqrar islahatlar kənd əhalisinin sosial və iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmış, yeni iş yerləri açılmışdır. Kəndlərdə məktəblərin, tibb məntəqələrinin və səhiyyə mərkəzlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, kənd sakinlərinin təhsil və sağlamlıq sahəsində daha yaxşı imkanlara sahib olmalarını təmin edər. Müasir kənd təsərrüfatı texnologiyalarının tətbiqi, məhsuldarlığın artırılması, məhsulun saxlanması və marketinqi sahələrində yeniliklərin gətirilməsi kənd təsərrüfatı sahəsində daha effektiv idarəetməni təmin edər. Ekoloji təmiz və davamlı kənd təsərrüfatı praktikalarının tətbiqi, təbii resursların qorunması və kənd əhalisinin sağlamlığının yaxşılaşdırılması üçün vacibdir. Bu istiqamətdə müxtəlif dövlət və özəl sektordan gələn təşəbbüslərlə kənd əhalisinin həyat şəraiti əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırıla bilər. Azərbaycanda aqrar islahatların həyata keçirilməsi nəticəsində kənd təsərrüfatı sektoru inkişaf edib, ölkənin iqtisadiyyatında mühüm yer tutmağa davam edir.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Ə.Əlirzəyev. (2002) “ İqtisadiyyat, düşüncələr, baxışlar”. Bakı

2. A.Əliyev, Şəkərəliyev A. (2002). “Bazar iqtisadiyyatına keçid, dövlətin iqtisadi siyasəti”. Bakı
3. S.Salahov. (2004). “Aqrar iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi problemləri”. Bakı
4. Ə.Qasimov. (2005). “Aqrar sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi”. Bakı
5. A.Məmmədov. (2005). “Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı”. Bakı
6. Ə.Hacıyev. (2006). “Aqrar sənaye kompleksinin iqtisadiyyatı” Bakı
7. N.Qafarov. (2009). “Aqrar iqtisadiyyat”. Bakı
8. İ.Qarayev. (2011). “Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarəedilməsi”. Bakı
9. A.Vəliyev. (2011). “Torpaq istehsal vasitəsi kimi”. Bakı